

1061 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749094>

1062

1063 **USO DA CROMATOGRAFIA DE PFEIFFER COMO INDICADOR DE QUALIDADE**
1064 **DO SOLO NA AGRICULTURA FAMILIAR: NO MANEJO AGROECOLÓGICO DO**
1065 **PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PDS) DE PORTO**
1066 **SEGURO/PA**

1067

1068 Maiana Patricia Sousa de Brito^a; Keila Maria dos Santos Brito^a; Antônia Wiviane de Oliveira
1069 Mendes^a; Anderson de Deus Magalhães^a; Yasmim Silva Cardoso^a; Gleidson Marques Pereira^a

1070

1071 ^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pa, e-
1072 mail: maianapatricia77@gmail.com

1073 ^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária
1074 Castanhal, Pa, e-mail: britokeilamaria@gmail.com

1075 ^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Florestal, Castanhal, Pa, e-
1076 mail: antinia.wdomendes@aluno.uepa.br

1077 Anderson de Deus Magalhães

1078 ^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária
1079 Castanhal, Pa, e-mail: anderso.magalhaes@aluno.uepa.br

1080 ^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
1081 Castanhal, Pa, e-mail: yasmin.cardoso4002@gmail.com

1082 ^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará, e-mail:
1083 gleidson.pereira@uepa.br

1084 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

1085

1086

RESUMO

1087 Na agricultura familiar, a análise da qualidade do solo muitas vezes é limitada pelo custo
1088 elevado e pela necessidade de infraestrutura das técnicas laboratoriais convencionais. Com
1089 isso, a cromatografia de Pfeiffer surge como uma alternativa acessível, prática e de fácil
1090 aplicação no campo. A técnica permite identificar características relacionadas à fertilidade e à
1091 vitalidade do solo por meio de padrões visuais formados nos cromatogramas, o que auxilia na
1092 compreensão das condições do solo de maneira integrada. Além de possibilitar o
1093 monitoramento direto pelos agricultores, essa abordagem contribui para a adoção de práticas
1094 de manejo mais sustentáveis e fortalece a tomada de decisão em sistemas de base
1095 agroecológica. Tem como objetivo geral da pesquisa, demonstrar a eficiência da cromatografia
1096 circular de Pfeiffer (CCP) na análise da qualidade do solo como alternativa de baixo custo,
1097 acessível e de fácil aplicação na agricultura família. Este trabalho foi realizado no Projeto de
1098 Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro que está localizado próximo ao Distrito
1099 Industrial, no município de Marabá, sudeste do Pará. Desenvolvido no lote de número 29,
1100 selecionado aleatoriamente durante a coleta das amostras nos diferentes sistemas de produção.
1101 As amostras foram coletadas em um ponto central de cada parcela (Tratamentos: Cultivo de
1102 Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata Nativa – MN), cada parcela foram
1103 coletadas 5 amostras para determinação da cromatografia. Onde os resultados se mostram
1104 eficientes, pois os cromas evidenciando foram de um solo saudável de maneira geral, apesar,
1105 de apresentarem boa quantidade de matéria orgânica ainda tem deficiências nutricionais que
1106 precisam ser recompostas.

1107

1108 **Palavras-chave:** Solo; Cromatografia; Agricultura Familiar

1109

1110

1111 1. INTRODUÇÃO

1112 A qualidade do solo está ligada à sua capacidade de sustentar a produtividade biológica,
1113 manter o equilíbrio ambiental e promover a saúde de plantas e animais, sendo avaliada por
1114 indicadores físicos, químicos e biológicos. A microbiota edáfica é destacada como sensível às
1115 mudanças ambientais e essencial para a fertilidade (Araújo et al., 2003; D’Andrea et al., 2002;
1116 Moreira; Malavolta, 2004; Melero et al., 2006; Araújo et al., 2007).

1117 No âmbito da agricultura familiar, responsável por significativa parcela da produção de
1118 alimentos no Brasil e em outros países da América Latina, persistem desafios relacionados ao
1119 acesso a tecnologias e insumos que assegurem a saúde do solo. Nesse contexto, a
1120 cromatografia circular de Pfeiffer (CCP) apresenta-se como uma alternativa metodológica de
1121 baixo custo e ampla aplicabilidade, fornecendo informações integradas sobre a qualidade do
1122 solo. Em contraste com análises químicas convencionais, que exigem infraestrutura
1123 laboratorial e custos elevados, a CCP possibilita a participação direta dos agricultores no
1124 diagnóstico e monitoramento da fertilidade, fortalecendo a autogestão e contribuindo para a
1125 consolidação da agroecologia (Barros; Franco, 2022).

1126 Pesquisas recentes conduzidas em agroecossistemas brasileiros, demonstram a
1127 sensibilidade da técnica para discriminar diferentes usos e manejos do solo, além de captar
1128 variações sazonais, tornando-a especialmente adequada para a agricultura familiar (Razera et
1129 al., 2022). Em experimentos, a CCP mostrou eficácia na diferenciação entre áreas agrícolas e
1130 fragmentos florestais, apresentando elevada correspondência entre os padrões morfológicos
1131 dos cromatogramas e os indicadores de saúde do solo (Pinheiro et al., 2024).

1132 O Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro localizado no sudeste do Pará,
1133 baseia-se principalmente em Sistemas Agroflorestais (SAFs), que usa a agroecologia como
1134 alternativa à agricultura convencional para minimizar os impactos ambientais e promover a
1135 sustentabilidade na região. Através desse contexto, o objetivo geral da pesquisa é demonstrar a
1136 eficiência da cromatografia circular de Pfeiffer (CCP) na análise da qualidade do solo como
1137 alternativa de baixo custo, acessível e de fácil aplicação na agricultura família.

1138

1139 2. MATERIAL E MÉTODOS

1140 2.1. Área de estudo

1141 A pesquisa foi realizada no projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) porto seguro,
1142 localizado em Marabá, sudeste do Pará, reconhecido pela produção sustentável. O

1143 assentamento abriga 37 famílias em uma área de 1.069 hectares, onde praticam agricultura de
1144 baixo impacto e seguem os princípios da agroecologia, promovendo a preservação da floresta
1145 e a diversificação produtiva. A área possui clima equatorial, com altitude média de 113 metros,
1146 e está situada nas coordenadas Latitude S 05° 25'16.9" e Longitude W 049° 02'06.8",
1147 conforme o critério de Köeppen.

1148

1149 2.2 Coleta de dados

1150 As amostras foram coletadas em maio no período chuvoso da região, no lote 29,
1151 escolhido aleatoriamente durante visita técnica com caracterização edafológica em diferentes
1152 sistemas produtivos relevantes para a agricultura familiar.

1153 A análise desses dados seguiu a metodologia proposta por Pfeiffer (1984), iniciando
1154 com a coleta de amostras representativas de solo, que foram secas à sombra e peneiradas. Em
1155 seguida, foi preparado um extrato aquoso ou alcalino, aplicado em discos de papel de filtro
1156 impregnados com Nitrato de Prata (AgNO_3), permitindo a formação de padrões cromáticos
1157 que revelam a composição do solo. Como meio mais atual de CCP utilizou-se o guia prático
1158 de cromatografia da Embrapa (documento nº 455, de junho 2018), que apresenta
1159 classificações específicas para interpretação dos cromatogramas.

1160 **Figura 1:** Identificação das zonas de um cromatograma ideal.

1161 **Fonte:** Embrapa, 2018.

1162 Sobre o solo da área experimental, ele foi classificado como Argissolo devido sua
1163 textura, seguindo os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2025).
1164 As amostras foram coletadas em um ponto central de cada parcela (Tratamentos: Cultivo de
1165 Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata Nativa – MN), onde cada parcela foram
1166 coletadas 5 amostras para determinação da cromatografia.

1167

1168 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

1169 A análise da CCP da amostra de solo da área de MN revelou colorações entre laranja e
1170 castanho claro, indicando solo saudável segundo o guia da Embrapa, como apresentado na
1171 figura 2. A zona central apresentou boa aeração e oxigenação, diferentemente de áreas
1172 degradadas por agroquímicos e maquinários, conforme Domingues (2018), onde se evidencia
1173 a necessidade de redução do uso por causar impactos negativos sobre a qualidade do solo. A
1174 zona mineral mostrou camadas bem definidas e atividade biológica, enquanto a zona proteica
1175 apresentou coloração castanho escuro, evidenciando alta presença de matéria orgânica em
1176 decomposição (Burle & Figueiredo, 2019). Na zona enzimática nutricional (humus
1177 permanente), foram observadas formações em “dentes de cavalo”, indicando boa
1178 disponibilidade de nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal, como observado na
1179 figura 2.

1180 Já na área de CM é possível perceber nitidamente a diferença entre as cores das camadas
1181 nas duas áreas, na zona central deste cromograma é possível perceber uma tonalidade bem claro
1182 próximo à branca expressando que o solo tem pouca aeração com excesso de nitrogênio, isto
1183 pode ser devido a aplicação de agroquímicos o que interfere ainda diretamente na perda de
1184 organismos aeróbicos. De acordo com Domingues et al (2018), na zona interna onde é
1185 avaliado a reação envolvendo os minerais do solo foi possível constatar que esta zona tem boa
1186 distinção com relação às outras zonas, isto aponta que o solo está mineralizado. Quanto a
1187 quantidade de matéria orgânica, apesar do traço está bem destacando com tom de castanho
1188 escuro a zona é bem fina sem muito desenvolvimento, assim está área não apresenta boa
1189 quantidade de matéria orgânica sendo ainda que a quantidade presente é resultado do processo
1190 de recomposição demonstrado na figura 2. A zona externa ou zona enzimática é possível
1191 perceber ondulações variáveis com bastante expressividade bem desenvolvida o que mostra
1192 que o processo de recomposição está aumentando e que o solo tem variação nutricional
1193 disponível no solo, apesar de ser baixa.

1194 Por fim, na área de sistema agroflorestal apresenta ótima quantidade de matéria orgânica
1195 com camada bem desenvolvida e cor de castanho escuro, nas zonas intermediária e interna
1196 houve boa integração perceptível pela difícil distinção das mesmas por causa da pouca reação
1197 mineral, porém esta integração de zonas mostra que o solo tem boa estrutura, aeração, matéria

1198 orgânica ativa e boa atividade microbiológica (Siqueira, Marques, Franco), demonstrado na
1199 figura 2.

Figuras 2. Cromatogramas representativos das coberturas vegetais (A – MN; B – CM e C- SAF's).

1200

1201 A tabela a seguir destaca o comparativo dos resultados para melhor entendimento.

1202

1203 **Tabela 1.** Comparativo cromatográfico das Áreas de Solo

Zona Cromatográfica	Mata Nativa	Cultivo de Mandioca	Sistema Agroflorestal
Zona Central	Coloração laranja a castanho-claro, indicando solo saudável, boa aeração e oxigenação.	Tonalidade muito clara, próxima ao branco; pouca aeração, excesso de nitrogênio, perda de organismos aeróbicos.	Boa integração das zonas interna e intermediária; indica estrutura estável e boa aeração.
Zona mineral (Interna)	Contrastes de cor bem definidos, distinguindo camadas; mostra boa interação e atividade biológica.	Boa distinção entre zonas; solo mineralizado, mas com pouca matéria orgânica em recomposição.	Difícil distinção entre zonas devido à baixa reação mineral, mas integração positiva para estabilidade do solo.
Zona Proteica (Posterior)	Castanho-escuro bem desenvolvido; alta presença de matéria orgânica bruta ou em decomposição.	Zona fina, pouco desenvolvida, castanho-escuro; baixa matéria orgânica, proveniente da recomposição.	Camada bem desenvolvida, cor castanho-escuro; ótima quantidade de matéria orgânica ativa.
Zona Enzimática (Externa / Húmus Permanente)	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional (proteínas, vitaminas e enzimas).	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional (proteínas, vitaminas e enzimas).	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional.

1204

4. CONCLUSÃO

1205 A CCP, embora não substitua análises laboratoriais convencionais, é uma ferramenta
1206 relevante para o estudo da qualidade do solo, especialmente na agricultura familiar e na
1207 agroecologia. Seu valor está na acessibilidade, caráter educativo e capacidade de integrar
1208 dimensões físicas, químicas e biológicas do solo, fortalecendo a autonomia dos agricultores e
1209 incentivando práticas sustentáveis.

1210 O estudo demonstrou que a CCP foi eficaz como indicador da qualidade do solo nas
1211 áreas analisadas. De modo geral, os solos apresentaram boa saúde, com presença significativa
1212 de matéria orgânica, embora com algumas deficiências nutricionais passíveis de recomposição.
1213 No solo cultivado com mandioca, observou-se alto índice de agroquímicos, enquanto nas
1214 áreas de mata nativa e sistema agroflorestal, os resultados evidenciaram que o tipo de manejo
1215 adotado influencia diretamente na saúde edáfica e na produtividade, reforçando a importância
1216 das práticas agroecológicas.

1217 6. REFERÊNCIAS

1218 Araújo, A. S. F.; Monteiro, R. T. R.; Abarkeli, R. B. Effect of glyphosate on the microbial activity of
1219 two Brazilian soils. *Chemosphere*, v. 52, n. 5, p. 799-804, 2003.

1220 Araújo, A. S. F. et al. Soil microbial activity in conventional and organic agricultural systems.
1221 *Sustainability*, v. 16, n. 1, p. 25-30, 2007.

1222 Barros, C. E.; Franco, F. S. Contribuições da cromatografia circular de Pfeiffer para análise da saúde
1223 do solo. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, v. 31, n. 2, p. 395-413, 2022.
1224 DOI: 10.15446/rcdg.v31n2.90067.

1225 Burle, Eduardo Costa; Figueiredo, Renan Tavares; Uso da cromatografia circular plana em diferentes
1226 concentrações para análise de solo e de compostos orgânicos. **Caderno de graduação**. Ciências exatas
1227 e tecnológicas. v. 5, n.2, p. 19-28, 2019.

1228 Coaracy, T. do N. et al. Diagnóstico da qualidade do solo em área agrícola experimental através da
1229 Cromatografia de Pfeiffer. *Caderno Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 9, n. 7,
1230 2019.

1231 D'Andrea, A. F. et al. Microbial biomass and enzyme activities in a Brazilian Oxisol after clearing
1232 native cerrado vegetation for pasture. *Biology and Fertility of Soils*, v. 35, p. 68-74, 2002.

1233 Domingues, Sérgio; Contini, Rafael; Maia, Mayara; Farina, Éder; Gabardo, Gentil; RIBEIRO, Adrian;
1234 Conhecimento agroecológico através da experimentação da cromatografia de Pfeiffer, uma análise
1235 qualitativa dos solos. **CONGREGA**. v.15 .2018.

1236 Pilon, L. C.; Cardoso, J. H.; Medeiros F. S. Guia prático de cromatografia de Pfeiffer. Embrapa Clima
1237 Temperado-Documentos (INFOTECA-E). 2018.

- 1238 Hernandez-Rodriguez, A. Patterns for estimating soil fertility using Pfeiffer's chromatography
1239 technique. *Revista Terra Latinoamericana*, v. 39, 2021. DOI: 10.28940/terra. v39i0.844.
- 1240 Melero, S. et al. Long-term effect on soil biochemical status of a Vertisol under conservation tillage
1241 system in semi-arid Mediterranean conditions. *Soil & Tillage Research*, v. 91, n. 1-2, p. 150-159, 2006.
- 1242 Moreira, F. M. S.; Malavolta, E. Dinâmica da biomassa microbiana do solo e ciclagem de nutrientes.
1243 *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 39, n. 7, p. 691-698, 2004.
- 1244 Pfeiffer, Ehrenfried. *Chromatography Applied to Quality Testing*. Spring Valley: Bio-Dynamic
1245 Farming and Gardening Association, 1984.
- 1246 Pinheiro, S. M.; Krewer, D. A.; Cerqueira, V. S.; Schiedeck, G. Uso da cromatografia de Pfeiffer como
1247 ferramenta complementar para interpretação da saúde do solo. In: **X Congresso Internacional de**
1248 **Agroecologia**, 2024, Viseu. *Livro de Atas*. Viseu: Instituto Politécnico de Viseu / CERNAS-IPV, 2024.
1249 p. 1–8.
- 1250 Razera, R.; Vaz, A. R.; Bastos, A. C. V.; Duarte, I. C. S.; Franco, F. S. Avaliação da qualidade do solo
1251 em manejo agroflorestal utilizando a cromatografia circular de Pfeiffer e indicadores microbiológicos.
1252 *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 16, n. 2, e23403, 2022. DOI: 10.33240/rba. v16i2.23403.
1253
- 1254 Santos, M. J. et al. Análise da saúde do solo pela cromatografia circular de Pfeiffer em sistemas
1255 produtivos de bases agroecológicas. In: *Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura*
1256 *sustentável*, v. 3. São Paulo: Editora Científica, 2021.
1257
- 1258 Scaglioni, T. P.; Silva, N. B. A.; Sponchiado, M. Análise da vitalidade de solo com cromatografia
1259 circular Pfeiffer (PCC). *Cadernos de Agroecologia*, v. 15, n. 2, 2020.
1260
- 1261 Siqueira, Josiane Borrasci; Marques, Glaucia dos Santos; Franco, Fernando Silveira. Construção de
1262 Conhecimento Agroecológico Através da Experimentação da Cromatografia de Pfeiffer, uma Análise
1263 Qualitativa dos Solos. **Cadernos de Agroecologia**, v. 11, n. 2, 2017.
1264
1265